

Inovasi Sistem Pelayanan PA Tanjung Pati Keliling (SIMPATIK) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Yuriane Canabisfa

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Andalas, Indonesia

yurianecanabisfa123@gmail.com

Abstract: *Facing a sophisticated era, the government as a leader who regulates social life must be able to adapt to these conditions. The government is expected to take advantage of developments in technology, information and communication in terms of meeting the needs of the community through public services. Like most other regions, Kabupaten Fifty Cities have started implementing digital-based public services. One of the digitalization of public services is carried out by the Tanjung Pati Religious Court Institution through an innovation called SIMPATIK. SIMPATIK is a service innovation provided with a ball pick-up system by Religious Court officers. With this innovation, it is expected to be able to answer the demands of the community in receiving services effectively and efficiently. Research related to service innovation by the Religious Courts has not been widely carried out, therefore researchers are interested in deepening this SIMPATIK innovation. The research method chosen is a qualitative approach with a descriptive analysis method. This study uses Rogers' theory in Mona Melinda (2020) which measures the innovation attribute variable with 5 things, namely relative advantage; suitability (compatibility); complexity (complexity); the possibility of being tried (triability); and easy to observe (observability). Based on the results of the study, it is known that the services provided by the Tanjung Pati Religious Court through SIMPATIK Innovation are good. However, there are still obstacles, such as the use of the new website, which is limited to registration of interested parties, and has not been added to other activities.*

Keywords: *Innovation, Services, SIMPATIK, Tanjung Pati*

Abstrak: Menghadapi era yang serba canggih menjadikan pemerintah sebagai pemimpin yang mengatur kehidupan bermasyarakat harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik. Seperti kebanyakan daerah lainnya, Kabupaten lima Puluh Kota sudah mulai menerapkan pelayanan publik berbasis digital. Digitalisasi pelayanan public tersebut salah satunya dilakukan oleh Lembaga Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui inovasi yang Bernama SIMPATIK. SIMPATIK merupakan inovasi layanan yang diberikan dengan system jemput bola oleh petugas Pengadilan Agama. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan secara efektif dan efisien. Penelitian terkait inovasi pelayanan oleh Pengadilan Agama belum banyak dilakukan oleh karena itu peneliti tertarik untuk memperdalam inovasi SIMPATIK ini. Metode penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis.. Penelitian ini menggunakan teori Rogers dalam Mona Melinda (2020) yang mengukur variabel atribut inovasi dengan 5 hal yakni keuntungan relatif (relatif advantage); kesesuaian (compatibility); kerumitan (complexity); kemungkinan dicoba (triability); dan kemudahan diamati (observability). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui Inovasi SIMPATIK sudah baik. Namun masih terdapat kendala seperti pemanfaatan website baru sebatas pendaftaran pihak yang berkepentingan, belum bertambah pada kegiatan yang lain.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, SIMPATIK, Tanjung Pati

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah sebagai aparatur birokrasi memiliki tujuan untuk selalu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pelayanan yang diberikan kepada setiap individu sesuai keperluannya masing-masing. Semakin berkembangnya system kehidupan, kebutuhan masyarakat yang diperlukan juga semakin banyak. Pemerintah dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam tersebut, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, hingga kebutuhan social seperti urusan Perkawinan, Perceraian dan sebagainya. Dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah harus dapat

memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaulat (Maisy Triwahyuni dkk, 2020).

Menurut Siagian dalam Hardiyansyah (2018) menyatakan teori ilmu administrasi mengajarkan pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfarestate*). Kedua fungsi tersebut dipercayakan kepada aparatur pemerintah sesuai bidangnya masing-masing.

Pengertian pelayanan (*service*) menurut American Marketing Association, seperti dikutip oleh Cowell dalam Hardiyansyah (2018) bahwa pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Jadi, bisa dikatakan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk membantu seseorang untuk mendapatkan kebutuhannya dalam hal berupa barang atau jasa, aktivitasnya tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan public merupakan sesuatu kewajiban yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani. Sedangkan menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2018), Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pemberian pelayanan public oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat (Hamirul, 2018).

Disimpulkan bahwa pelayanan public adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap penduduknya melalui instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah sendiri dan swasta.

Dari pengertian pelayanan public diatas, menurut Hardiyansyah (2018) terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan public, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi

(penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Pelayanan public tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat saja namun mengikutsertakan pemerintah daerah. Pemerintah di daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sesuai kebutuhan masyarakat tersebut dikarenakan adanya otonomi daerah, otonomi daerah ini mencakup segala aspek kehidupan masyarakatnya termasuk untuk urusan pelayanan public yang ada diharapkan pemerintah daerah juga dapat menyesuaikannya. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan dan untuk pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing daerah.

Mona Melinda dkk (2020) menyatakan Kewajiban pemda dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya desentralisasi kewenangan yang dimiliki pemda sebagai konsekuensi otonomi daerah. Menurut Brinkerhoff & Wetterberg yang dikutip oleh Mona Melinda dkk (2020) Studi desentralisasi di Indonesia menunjukkan otonomi daerah berpengaruh signifikan bagi pemda termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dengan begitu bisa dikatakan bahwa, dengan adanya otonomi daerah telah membawa perubahan yang besar bagi struktur pemerintahan daerah dalam melayani masyarakatnya, mereka tidak lagi terpaku dengan keputusan pemerintah pusat namun dapat mengembangkannya berdasarkan kebutuhan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ketika dihadapkan pada proses penyelenggaraannya pelayanan publik dengan orientasi pada kekuasaan yang amat kuat, selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan sebuah pelayanan (Roni Ekha Putera, 2009)

Dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrative oleh pemerintah, Indonesia masih jauh berada dalam kategori baik dalam memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan pelayanan yang disediakan membutuhkan biaya, waktu yang lama serta system pengurusan berbelit-belit. Pelaksanaan pelayanan yang masih dirasa belum optimal ini disebabkan atas dasar kinerja birokrat yang belum memenuhi peraturan yang berlaku. Ditinjau dari sisi kelembagaan masih banyak terjadi duplikasi, dimana bentuk organisasi masih berbentuk piramida terbalik. Ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik terjadi sistem prosedur pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Napotisme) (Bobi Rizki Ananda, 2019). Menurut Bobi

Rizki Ananda dkk (2019), Masyarakat cenderung diposisikan sebagai pihak yang ingin mendapatkan pelayanan bukan sebagai pihak yang dilayani. Untuk itu, masyarakat sebagai pihak yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan melakukan tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan kinerja birokrasi public. Tuntutan-tuntutan itu menjadi masukan bagi pemerintah atas apa yang perlu dilakukan kedepannya. Survey telah banyak dilakukan mengenai kinerja organisasi pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan public, salah satunya seperti yang dilakukan Dwiyanto dkk yang dikutip oleh Ria Ariany (2010), dimana Dwiyanto melakukan survey GDS 2002 di 20 Provinsi di Indonesia yang salah satu hasilnya adalah organisasi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan public, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pelayanan seringkali tidak diatur dengan jelas, akibatnya terjadi ketidakpastian dalam hal waktu pelayanan. Tidak hanya itu, menurut Ananda dkk yang dikutip Aranzi Eriza dkk (2021) Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum selesai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Birokrasi pemerintahan ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik masih terjadi sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan adanya praktik KKN.

Ditambah lagi ketika dihubungkan dengan unsur yang terdapat dalam pelayanan public dimana masih terdapat kendala antara lain seperti unsur pertama dalam pelayanan public yaitu pemerintah sebagai pihak pembuat aturan dan pelaksana kebijakan, kadangkala ini membuat kebingungan antara pemerintah untuk menjalankan urusan sebagai pihak yang memiliki kepentingan pembuat keputusan atau yang menjalankannya. Yang kedua itu terkait masyarakat, dimana masyarakat tidak dalam posisi untuk menawar sehingga tidak bisa memiliki kekuatan untuk mendapatkan layanan yang baik. Ketiga adalah kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, dengan adanya pelayanan yang belum optimal maka masyarakat tidak merasa puas atas apa yang diberikan pemerintah sehingga harus dilakukan pembenahan.

Dalam hal menjawab tuntutan masyarakat dibutuhkan upaya untuk memperbaiki pelayanan yang membebani masyarakat tersebut, ini dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi terkait dengan pelayanan. Pelayanan yang sudah ada dilakukan pembaharuan serta dilakukan inovasi.

Berdasarkan PERMENPAN-RB NO 30 Tahun 2014, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun

tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Sedangkan menurut Evert M. Roger yang dikutip Suwarno dalam Nugri Alindro dkk (2021) menyatakan inovasi adalah ide, gagasan, praktik atau/benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Pemerintah dalam melakukan inovasi pelayanan public disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta melihat perkembangan zaman. Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan pengaruh globalisasi yang sangat kuat. Tidak ada negara yang mampu menolak arus globalisasi ini dikarenakan globalisasi telah mencakup sendi-sendi kehidupan mulai dari kehidupan ekonomi, politik, social budaya hingga pertahanan dan keamanan. Globalisasi sebagai akibat dari pertukaran ilmu pengetahuan para intelligent antar negara sehingga membawa ke arah yang serba maju dan modern. Kemajuan ini terlihat dengan berkembang pesatnya teknologi, informasi dan komunikasi yang pada akhirnya membawa pengaruh signifikan dalam kehidupan. Kemajuan-kemajuan ini dalam pelaksanaannya didorong dengan kemunculan internet. Internet menjadikan segalanya berada dalam jaringan. Dengan adanya internet, masyarakat mulai dimanjakan dengan system yang cepat dan mudah, contohnya saja ketika berbelanja, masyarakat tidak perlu lagi datang ke pasar yang ramai dan kumuh untuk mendapatkan keperluan sehari-hari cukup dengan menyediakan paket data maka masyarakat sudah dapat memesan kebutuhan tersebut melalui telepon genggam dengan hanya duduk di rumah atau di coffeshop. Begitu mudah, cepat dan murah fasilitas yang disediakan melalui internet untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah harus menyesuaikan pelayanan yang akan diberikan ditengah-tengah masyarakat modern. Berdasarkan data pada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang terdapat dalam Hazid Jalma dkk (2019) menggambarkan terjadinya peningkatan pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya. Internet menjadi alat yang menghubungkan seseorang dengan yang lainnya sehingga ini terus mengalami peningkatan. Pemerintah mulai memanfaatkan keadaan untuk memperbaharui kualitas pelayanan public melalui internet. Penggunaan internet dan teknologi dalam pelayanan public merubah pelayanan konvensional menjadi serba digital. Digitalisasi pelayanan public disambut baik oleh masyarakat maupun aparat pelaksana kebijakan, hal ini dikarenakan digitalisasi pelayanan yang diberikan membawa banyak kemudahan, seperti antrian yang tidak lama, pelayanan yang cepat, dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Pelayanan public yang digital akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan adanya transparansi dan akuntabel dari aktivitas yang dilaksanakan.

Salah satu Lembaga/instansi yang melakukan digitalisasi dalam pelayanan public adalah Pengadilan Agama Tanjung Pati. Pengadilan ini berinovasi dengan Program SIMPATIK yang dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan system jemput bola. Dengan adanya inovasi ini diharapkan pelayanan keadilan yang disediakan dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke daerah terpencil. SIMPATIK merupakan salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh PA Tanjung Pati yang dilaksanakan setiap hari Kamis pekan pertama dan ketiga setiap bulannya, berlokasi di Kantor Wali Nagari Limbanang, Kabupaten Limapuluh Kota.

Lembaga Pengadilan Agama juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pengembangan inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas SDM. Studi relevan yang memiliki lokus Pengadilan Agama sendiri telah dilakukan oleh ahli. Studi yang dilakukan oleh Annisa Trijultian (2022) melihat Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, dimana penelitian lebih ke arah melihat pelaksanaan pelayanan yang telah ada.

Berbeda dari studi yang telah dilakukan sebelumnya, inovasi SIMPATIK yang dilakukan sebagai wujud meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat dapat menerima keadilan dengan mudah memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda dengan pengadilan agama dimana layanan dilakukan secara daring dan luring. Untuk studi terkait inovasi pelayanan oleh pengadilan agama belum ada dilakukan, Dengan demikian ada keterbaruan dari inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Ini menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan dengan alasan data dan informasi yang dihimpun memerlukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari proses tersebut kemudian digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti untuk melakukan

wawancara secara langsung kepada narasumber-narasumber terkait pada saat tulisan ini dibuat. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari, mengumpulkan dan mempelajari bahan tertulis berupa *ebook*, artikel, berita *online* (seperti minangkabaunews.com) dan *website* Lembaga terkait (seperti <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>) yang menjadi sumber terhadap masalah dan fenomena yang dikaji.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini merujuk pada penjelasan Creswell yang dikutip Leo Agustino (2020) yang menjabarkan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan dan *memoing* (pembuatan catatan), serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema.

C. KERANGKA TEORI

Inovasi merupakan sarana untuk memupuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal melaksanakan aktivitas pemerintahan. Menurut Wike Yuliana (2020) menyatakan inovasi adalah suatu kegiatan yang menciptakan sebuah ide baru yang tujuannya mengubah sesuatu baik berupa produk atau jasa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Mulgan & Alburry dikutip dalam Muluk yang dikutip Wati (2021) membagi inovasi pelayanan kedalam lima tipe dengan kriteria masing-masing. Pertama Inovasi Produk atau Layanan, yaitu inovasi yang dilakukan dengan merubah bentuk dan desain produk layanan. Kedua Inovasi Proses Pelayanan, yaitu inovasi yang dilakukan dengan merubah organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Ketiga Inovasi Metode Pelayanan, yaitu inovasi yang dilakukan dengan merubah cara berinteraksi dengan masyarakat atau memberikan pelayanan pada masyarakat. Keempat Inovasi Kebijakan yaitu inovasi yang mengacu pada kebaruan visi, misi, tujuan dan strategi serta alasan berdasarkan realitas yang ada. Kelima Inovasi Sistem yaitu inovasi yang dilakukan dalam berinteraksi dengan aktoraktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Rogers dalam Mona Melinda (2020) menilai perlunya standar universal untuk menggambarkan atribut yang diklaim menjadi inovasi pelayanan publik, sehingga ia menyatakan bahwa terdapat lima atribut inovasi yang berbeda yang saling berhubungan secara empiris namun secara konseptual berbeda, yaitu:

1. Relative advantages atau keuntungan relatif. Relative advantages atau keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi yang ada dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya (Rogers, 1995). Sebuah inovasi harus memiliki nilai lebih dan keunggulan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

2. Compatibility atau kesesuaian. Compatibility atau kesesuaian adalah sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu atau ide-ide dan keadaan sebelumnya, dan dengan kebutuhan yang ada (Rogers, 1995). Dalam hal ini inovasi yang ada seharusnya tidak terlepas langsung dari inovasi dan keadaan yang sebelumnya agar inovasi yang telah ada sebelumnya tidak hilang begitu saja namun juga menjadi bagian dari perubahan dan proses inovasi.

3. Complexity atau kerumitan. Complexity atau kerumitan adalah tingkat di mana inovasi dianggap relatif sulit untuk dapat dipahami dan digunakan (Rogers, 1995). Inovasi yang baru memungkinkan memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari inovasi sebelumnya.

4. Triability atau kemungkinan dicoba. Triability atau kemungkinan dicoba adalah sejauh mana inovasi dapat diujicobakan secara terbatas (Rogers, 1995). Inovasi yang ada harus diuji dan dicoba terlebih dahulu untuk dilihat keuntungan dan nilai lebih yang dimilikinya.

5. Observability atau kemudahan diamati. Observability adalah sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Beberapa inovasi dapat dengan mudah untuk diamati, dipahami dan dikomunikasikan dengan orang lain (Rogers, 1995). Sebuah inovasi perlu untuk dilihat dan diamati bagaimana ia bekerja untuk dapat menghasilkan sesuatu yang lebih.

Dalam artikel ini, penulis memilih menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers dikarenakan ingin melihat dan mendeskripsikan bagaimana atribut inovasi pelayanan dari SIMPATIK sehingga dapat dilihat bagaimana keuntungan, kendala, dan kerumitan yang dialami dalam pelaksanaannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Relative advantage atau keuntungan relatif

Sebuah inovasi harus memiliki nilai lebih dan keuntungan dibandingkan dengan keadaan yang ada sebelum adanya inovasi. Menurut Everett M. Rogers yang dikutip Mona Melinda dkk (2020), sebuah inovasi dapat dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Nilai lebih atau keunggulan dalam inovasi memperlihatkan sejauh mana suatu inovasi yang ada dianggap lebih baik dari keadaan sebelum adanya inovasi atau lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya.

Inovasi SIMPATIK merupakan inovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati yang berupa layanan pengelolaan dokumen atau produk pengadilan tanpa harus datang ke kantor yang bertujuan untuk menghemat waktu dan tenaga masyarakat. Inovasi SIMPATIK dibuat dalam

rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga dibuat pelayanan yang dapat dilakukan meski tidak datang ke kantor pengadilan agama.

Adanya inovasi SIMPATIK dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien karena masyarakat dapat melakukan tindakan mencari keadilan kapan saja dan dimana saja melalui mobil keliling yang dijadikan untuk memberikan pelayanan ke daerah yang jauh dari kantor pengadilan agama. Mobil Pelayanan Keliling tersebut beroperasi secara terjadwal setiap hari Kamis pekan pertama dan ke tiga di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki. Jadwal program Simpatik dapat di akses melalui <https://pa-tanjungpati.go.id/> dan Instagram pengadilan_agama_tanjung_pati. Dalam komponen layanan simpatik terdiri dari, layanan informasi dan pengaduan. Layanan Pos bantuan Huhum, Layanan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi E-court dan layanan pengambilan dokumen berupa akte cerai, salinan putusan atau penetapan. Inovasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses hukum khususnya pelayanan pengadilan agama Tanjung Pati. Sehingga masyarakat dapat dilayani dengan cepat dan mudah.

b. Compatibility atau Kesesuaian

Menurut Rogers yang dikutip Mona Melinda dkk (2020), kesesuaian dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nilai merupakan konsep yang dianggap berharga yang dianggap baik, layak, pantas, benar dan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu organisasi, nilai merupakan sesuatu yang didukung oleh organisasi. Jika dikaitkan dengan teori Everett M. Rogers, dijelaskan bahwa suatu inovasi akan lebih mudah diterima jika sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai dan gagasan yang didukung dan diterapkan. Karena, jika inovasi bertentangan dengan nilai yang ada maka inovasi akan relatif sulit untuk dapat diterima.

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti belum menemukan adanya penolakan terhadap pelaksanaan SIMPATIK ini, sejak mulai diberlakukan hingga sekarang, masyarakat mendukung penuh pelaksanaan ini yang berarti inovasi SIMPATIK tidak melanggar nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaannya SIMPATIK ini bekerja sama dengan kantor wali nagari Limbanang untuk menentukan jadwal pelayanan, kerja sama yang dilakukan sejauh ini telah berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu ketertiban. Inovasi ini mudah diterima masyarakat karena masyarakat memerlukan pelayanan ini dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini berpedoman pada PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Konsistensi Pengadilan Agama dalam melaksanakan SIMPATIK ini terlihat dengan jadwal mingguan yang sudah diterapkan serta adanya update kegiatan yang telah dilakukan pada website resmi pengadilan agama Tanjung Pati itu sendiri.

Inovasi SIMPATIK dilaksanakan secara daring dan luring. Daring digunakan ketika pendaftaran online sesuai kebutuhan oleh masyarakat dan menentukan jadwal pelayanan lanjutan. Sedangkan luring dilakukan ketika jadwal telah tiba, masyarakat juga dapat menunggu di daerah masing-masing karena petugas datang dengan mobil keliling.

c. Complexity atau Kerumitan

Sebuah inovasi baru cenderung dianggap memiliki kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Menurut Rogers yang dikutip Mona Melinda dkk (2020), kerumitan adalah tingkat di mana inovasi dianggap relatif sulit untuk dapat dipahami dan digunakan. Dalam hal ini, dilihat juga seberapa besar kendala yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya, inovasi SIMPATIK tidak memiliki kendala yang berarti karena dilakukan dengan luring dan daring dengan system jemput bola dimana petugas yang datang ke tempat masyarakat yang akan melakukan pelayanan sehingga mengurangi kendala penerapan inovasi ini. Hal yang mungkin menghambat pelaksanaan inovasi ini adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara online dikarenakan masih banyak masyarakat di daerah Tanjung Pati dan sekitarnya yang gagap teknologi dan juga untuk daerah limbanang sendiri jaringan seluler masih susah sehingga akan mengalami gangguan ketika masyarakat membuka websitenya.

Namun, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pihak pengadilan agama Tanjung Pati masih sering mensosialisasikan inovasi SIMPATIK ini sehingga masyarakat bisa terbiasa dan tidak canggung lagi.

d. Triability atau kemungkinan dicoba

Sebuah inovasi harus diuji dan dicoba terlebih dahulu agar dapat diterima dan diterapkan di masyarakat. Inovasi yang akan dilakukan harus diujicobakan agar dapat dilihat nilai lebih dan keuntungannya dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelum diluncurkan dan diperkenalkan kepada masyarakat, inovasi SIMPATIK tidak melalui uji coba terlebih dahulu, namun karena inovasi SIMPATIK pada acara perdananya diadakan secara luring yang bertempat di kantor wali nagari Limbanang, maka sudah terlihat inovasi ini diterima di masyarakat dengan kedatangan mereka untuk melakukan pelayanan pengadilan. Selain itu, inovasi SIMPATIK telah disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diberikan pelayanannya kepada masyarakat. Kelebihan dibandingkan sebelum adanya inovasi SIMPATIK ini sangat jelas, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh menempuh perjalanan dating ke kantor

pengadilan agama, serta adanya system yang terjadwal juga sangat membantu kejelasan waktu yang diluangkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

e. Observability atau kemudahan diamati.

Menurut Rogers yang dikutip Mona Melinda dkk (2020), observability adalah sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Sebuah inovasi perlu untuk dilihat dan diamati bagaimana ia bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sebuah inovasi yang mudah diamati akan lebih mudah untuk diterima dan berkembang di kalangan masyarakat. Agar inovasi SIMPATIK mudah diamati, dipahami, dan dikenal oleh masyarakat Kecamatan Harau, Pengadilan Agama Tanjung Pati melakukan berbagai upaya salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Salah satu bentuknya yaitu melalui mobil keliling dengan membuka stan di lokasi yang strategis.

Inovasi SIMPATIK merupakan inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dalam penggunaannya masyarakat dapat mengakses SIMPATIK dengan masuk ke website <https://pn-tanjungpati.go.id/>. Website tersebut menyediakan berbagai informasi dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Setelah layanan dipilih, masyarakat harus mengunggah berkas dan persyaratan yang dibutuhkan, kemudian masyarakat dapat melihat jadwal yang telah disediakan pada website tersebut untuk pelaksanaan layanan tadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu inovasi SIMPATIK oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah terlaksana dengan baik dan diterima oleh masyarakat setempat. Lima atribut inovasi yang dijabarkan oleh Everett M. Rogers, yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability, dan observability dimana empat diantaranya sudah terdapat dalam inovasi SIMPATIK. Hal ini terlihat dari adanya manfaat yang telah diterima masyarakat berupa efisiensi waktu, biaya dan tenaga serta telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Meski tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu terhadap inovasi SIMPATIK, namun inovasi ini tetap berjalan baik sudah mendekati waktu satu tahun dan tentu membawa perubahan sebelum adanya inovasi ini.

Rekomendasi untuk Pengadilan Agama Tanjung Pati selaku Lembaga yang melaksanakan inovasi SIMPATIK, yaitu:

1. Perlunya sosialisasi tata cara pendaftaran pengguna secara online agar masyarakat tidak kebingungan dan harus bertanya kepada petugas ketika memerlukan pelayanan.

2. Pengadilan Agama Tanjung Pati sebaiknya memanfaatkan media social dan juga internet untuk memperkenalkan SIMPATIK ini, karena sumber yang peneliti dapat sangat terbatas untuk penulisan artikel, ini tentu berpengaruh juga kepada pengetahuan masyarakat terkait SIMPATIK ini sendiri jika tidak disediakan pemahaman lebih lanjut mengenai inovasi ini.
3. Pengadilan Agama Tanjung Pati sebaiknya melakukan survei kepuasan masyarakat terkait inovasi SIMPATIK agar dapat dilihat dengan jelas bagaimana respons masyarakat terhadap adanya inovasi SIMPATIK.
4. Pengadilan Agama Tanjung Pati sebaiknya melakukan pemanfaatan pelayanan online tidak hanya pada sesi pendaftaran aja melainkan sesi lain seperti diskusi melalui wa dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, & Kabullah, M. I. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 19, No. 2: 202-216.
- Ariany, R., & Putera, R. E. 2013. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR*. Vol. 29, No. 1: 33-40.
- Eriza, A., Yoserizal, & Putera, R. E. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘Paga Nagari’ Di Polres Solok Kota. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Vol. 3, No. 2: 12-22.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini. 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 8, No. 1: 24-37.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 2, No. 2: 217-223.
- Alindro, N., Kusdarini, & Putera, R. E. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*. Vol. 9 No. 1: 218-227.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. Vol. 6, No. 1.

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 8, No. 2: 167-179.
- Putera, R. E. 2009. E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *DEMOKRASI*. Vol. VIII, No. 1.
- Yuliana, W., Putera, R. E., Yoserizal. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan *Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care's* di Kota Solok. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 8, No. 1: 265-271.
- Permana, L., & Izzati, U. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Publik Berbasis E-government (Studi Kasus: Inovasi Ayo Ceting di Puskesmas Andalas). *JESS (Journal of Education on Social Science)*. Vol. 4, No. 1: 25-37.
- Hamirul. 2018. Patologi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Tata Sejuta*. Vol. 4, No. 2: 82-96.
- Wati, N. K. Tipologi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*. Vol. 6, No. 2: 89-110.
- Trijultian, A., Basori, Y. F., & Amirulloh, M. R. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2, No. 10: 3399-3406.
- AM, Fordilag. 2021. PA Tanjung Pati Layani Masyarakat dengan Inovasi SIMPATIK. Tersedia <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses 3 April 2022.
- Pengadilan Agama Tanjung Pati. 2022. Sosialisasi "Inovasi" Simpatik (Sistem Pelayanan Pa Tanjung Pati Keliling) Pa Tanjung Pati. Tersedia <https://www.pa-tanjungpati.go.id/> diakses 3 April 2022.
- MinangkabauNews. 2021. Inovasi Produk layanan PA Tanjung Pati, Bupati: Manfaatkan dan Lihat Jadwalnya. Tersedia <https://minangkabaunews.com/> diakses 3 April 2022.